

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybiler Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Contents الفهرس İndekiler -

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت
1543هـ
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية 15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السعاوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية 34
- أ.م.د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية 52
- أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر 73
- د. مختار بوفرة
د.يوسف لعجيلات
د.عبد الوهاب بن موسى
- علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي(ت...259هـ/...873م) أنموذحاً 84
- أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

- 103فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
- 112تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد
- 123الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال

علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.

أ.م.د. هدى ياسين الدباغ
جامعة الموصل / مركز دراسات الموصل

ملخص اللغة العربية:

هدف البحث الى التعرف على علاقة ولاية الموصل بالخلافة العباسية ممثلة بمالك بن طوق التغلبي (...259هـ/...873م) الذي كان أحد ولاية الموصل، وتميز بالعديد من الصفات منها كرمه الكبير فضلاً عن كونه من الفرسان الأجواد، وحظي مالك بن طوق بمكانة مهمة وبارزة لدى الخلفاء العباسيين لاسيما في العصر العباسي الأول، فكانت له علاقة مع الخليفة العباسي هارون الرشيد (170-193هـ/786-809م) الذي اعانه على بناء مدينة الرحبة والتي سميت ب(رحبة مالك بن طوق)، وعين الأخير والياً للموصل في فترة حكم الخليفة العباسي المأمون (198-218هـ/813-833م)، كذلك تولى أمره دمشق والأردن في خلافة المتوكل (232-247هـ/847-861م).

الكلمات المفتاحية: مالك بن طوق، والي، الموصل، الخلافة، العباسية.

The relationship of the Governors of Mosul with the Abbasid Caliphs: Malik bin Tuk Al-Taghlubi (d. 259 AH / 873AD) as a Model

Dr.Huda Yaseen Al-Dabbagh

Mosul University / Mosul Studies Centre

Abstract

The research aims to explore the relationship between the governors of Mosul and the Abbasid caliphate, with a focus on Malik bin Tuk Al-Taghlubi (d. 259 AH / 873AD). He was one of the governors of Mosul, he was noted for several traits, including his remarkable generosity and his status as one of the novel knights. Malik bin Tuk Al-Taghlubi enjoyed an important and prominent position with the Abbasid caliphs, especially during the early Abbasid era. He had a close association with caliph Harun Al-Rashid (170 AH / 786-809AD) who helped him in the construction of Al-Rahba city, which was named (Al-Rahba Malik bin Tuk). Malik was appointed as the governor of Mosul during the reign of the Abbasid caliph Al-Ma'mun . Additionally, he served as the governor of Damascus and Jordan during the caliphate of Al-Mutwakkil (232- 247 AH / 847-861 AD).

Keywords: Malik bin Tuk Al-Taghlubi, governor, Mosul, caliphate and Abbasid

المقدمة :

يُعدُّ مالك بن طوق بن مالك بن عتاب التغلبي، أحد ولاة الموصل الذين حكموها للسنوات 214 هـ / 829 م، 215 هـ / 830 م، 216 هـ / 831 م، وكان الخليفة العباسي المأمون (198-218 هـ / 813 - 833 م) قد قلده أياها. يرجع مالك بن طوق في نسبه إلى قبيلة تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وهي من القبائل العدنانية التي كان لها شأن كبير في العصر الجاهلي، وحدث بينها وبين بكر بن وائل حرب البسوس في القرن الخامس للميلاد، وكانت من أكبر القبائل عدداً وعدة. واعتنقت النصرانية لاتصالها بالروم. وقد وقفت قبيلة تغلب إلى جانب جيش التحرير العربي الاسلامي عند فتح الموصل وتكريت، كما كان لأبناء هذه القبيلة دور بارز في أحداث التاريخ العربي الاسلامي اللاحق .

لم تقتصر ولاية مالك بن طوق على الموصل بل تولى أمرة دمشق والأردن وذلك في عهد الخليفة العباسي المتوكل (232 - 247 هـ / 847-861 م)، وقد اشتهر مالك بن طوق وعرف ببناء مدينة الرحبة والتي تسمى (رحبة مالك بن طوق)، وكان الخليفة هارون الرشيد (170-193 هـ / 786 - 809 م) قد طلب من مالك بن طوق أن يسأله حاجةً بعد أن كان للأخير موقفاً نال استحسان ورضا الخليفة، فطلب منه أرضاً ينيها وتنسب إليه، وفعلاً لى الخليفة طلبه وأرسل إليه الرجال والأموال فبنى المدينة. ومما تجدر الإشارة إليه، أن المعلومات التي زودتنا به المصادر والتاريخية عن هذا الوالي وحياته وولايته كانت مقتضبة جداً، لا تتعدى في بعض الأحيان الإشارة إلى سنة وفاته فقط، أو ذكر اسم الولاية التي تقلدها، واسم الخليفة الذي منحه تلك الولاية. وبعد كتاب (تاريخ الموصل) للأزدي (ت 334 هـ / 945 م) من أهم المصادر التي زودتنا بمعلومات قيمة عن هذا الوالي، على الرغم من معلوماته كانت موجزة أيضاً، إلا أنه ذكر نسب هذا الوالي كاملاً، والسنوات التي كان فيها والياً على الموصل، وبين صفاته، فضلاً عن معلومات أخرى. ومن المصادر المهمة الأخرى كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي (ت 626 هـ / 1228 م)، الذي زودنا بمعلومات مهمة عن أسباب بناء الرحبة، والخلاف الذي حصل بين الخليفة الرشيد ومالك بن طوق. أما الكتبي (764 هـ / 1362 م) فقد ذكر معلومات أُنسجت بشيء من التفصيل، وذكر أيضاً أسباب بناء مدينة الرحبة والخلاف الذي حدث بين الخليفة الرشيد ومالك بن طوق، كما أشار إلى أحد الصفات التي ميّزت هذا الوالي وهي كرمه الكبير .

وقد تكون هذا البحث من مقدمة وخاتمة، فضلاً عن عدد من التقسيمات الرئيسية لموضوعات البحث، وهي أولاً: اسمه ونسبه وقبيلته، ثانياً: أسرته وحياته، ثالثاً: صفاته ورابعاً: ولايته وعلاقته بالخلفاء العباسيين، خامساً: بناء مدينة الرحبة وأسباب ذلك .

أولاً : اسمه ونسبه وقبيلته

هو مالك بن طوق بن مالك بن عتاب⁽¹¹³⁾ بن عبد الله [بن زافر]⁽¹¹⁴⁾ بن شريح بن مرة [...]⁽¹¹⁵⁾ بن عبد الله بن عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم ابن بكر بن حبيب بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعيمي ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار التغلبي⁽¹¹⁶⁾.

ينتسب مالك بن طوق إلى قبيلة تغلب التي يرجع نسبها إلى وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعيمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان⁽¹¹⁷⁾. لقبيلة تغلب شهرة وكثرة فقد كانوا أصحاب حروث ومواشي، كما أنهم كانوا ملاحين فكانت تجارة السفن تدر عليهم المال، وتجلب لهم السلطان، ومن معلقة عمرو بن كلثوم اشارة هامة عن ذلك حيث يقول :

ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر تملأه سفينا

فهنا يفتخر الشاعر بقومه من تغلب قائلاً أن سفنهم تغطي وجه البحر⁽¹¹⁸⁾، وكانت بلادهم بالجزيرة الفراتية حيث تمر كروا في وسط الجزيرة بين قرقيسا وسنجار ونصيبين والموصل شمالاً وعانة وتكريت جنوباً، فضلاً عن مناطق أخرى⁽¹¹⁹⁾، وكانت قبيلتي تغلب وبكر من أعظم قبائل ربيعة شأناً في بلاد العرب، وهما القبيلتان اللتان حدثت بينهما حرب البسوس في القرن الخامس للميلاد⁽¹²⁰⁾. وظهر من بني تغلب عدة شخصيات منهم الشاعر المشهور عمرو ابن كلثوم بن مالك بن عتاب وهو من أصحاب المعلقات، وقد أشاد في شعره بأجداد قبيلته تغلب، ومن

⁽¹¹³⁾ أبي الحسن البلاذري، فوح البلدان (بيروت، دار الكتب العلمية، 1978)، ص 184؛ شهاب الدين أبي عبد الله المعروف بياقوت الحموي، معجم البلدان، (بيروت، دار أحياء التراث العربي، د.ت)، ج 3، ص 34، 35، 36؛ ورد أسم (غياث) بدل (عتاب) لدي جمال الدين أبي المحاسن يوسف المعروف بأبن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (القاهرة، مطابع كوستانتينوسماس وشركاؤه، د.ت)، ج 3، ص 32، 33.

⁽¹¹⁴⁾ عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة (بيروت، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، 1979)، مج 2، ص 301.

⁽¹¹⁵⁾ المصدر نفسه، ج 2، ص 301.

⁽¹¹⁶⁾ أبي زكريا يزيد بن محمد بن أبياس بن القاسم الأزدي، تاريخ الموصل، تحقيق: على حبيبة (القاهرة، مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، 1967)، ص 395.

⁽¹¹⁷⁾ أبي الحسن علي عز الدين بن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب (بغداد، مكتبة المثنى، د.ت)، ج 1، ص 217-218.

⁽¹¹⁸⁾ ابن خلدون، المقدمة، ج 21، ص 301؛ رمزية الأطرقجي، تغلب ودورها في التاريخ، آداب الرفادين، ج 9، (الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 1978)، ص 173.

⁽¹¹⁹⁾ عبد الله بن عبد العزيز البكري، معجم ما أستعجم، تحقيق: مصطفى السقا (القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1951)، ج 3، ص 505؛ ابن خلدون المقدمة، ج 2، ص 301؛ فيصل السامر، الدولة الحمدانية في الموصل (293-393)، (بغداد، مطبعة الأيمان، 1970)، ج 1، ص 48.

⁽¹²⁰⁾ البكري، معجم ما أستعجم، ج 1، ص 85، 86؛ ابن خلدون، المقدمة، ج 2، ص 301؛ سعيد الديوه جي، تاريخ الموصل (بغداد، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، 1982)، ج 1، ص 86.

ولده مالك بن طوق بن عتاب⁽¹²¹⁾، وقد كانت الديانة النصرانية غالبية عليهم لمجاورة الروم، وعندما جاء الإسلام لم يتغلغل في قبيلة تغلب، فقد حاربت في أيام الفتوحات الإسلامية الأولى إلى جانب الروم والفرس، ففي العام الثاني عشر للهجرة كانت تغلب وأياد والنمر مع جيش الفرس في عين التمر. وكان هؤلاء العرب بقيادة عقة بن أبي عقة فتمكن خالد بن الوليد من هزيمتهم هزيمة ساحقة وأخذ عقة أسيراً ثم عاقبه خالد بن الوليد بالقتل لأنه أصر على حرب المسلمين⁽¹²²⁾.

وفي خلافة عمر بن الخطاب (ت) (13-23 هـ/634-643م) أراد أن يأخذ الجزية من نصارى تغلب فأنفوا عن الجزية لأنهم قوم تميزوا بقوتهم وكثرتهم، فتفرقوا في البلاد فصالحهم عمر بن الخطاب (ت) بأن ضاعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين من صدقات في الأرض والماشية⁽¹²³⁾. وقد وافق التغلبيون على ذلك وقالوا: " ... أما إذا لم تكن جزية كجزية الاعلاج فإننا نرضى ونحفظ ديننا " ⁽¹²⁴⁾. كما اشترط الخليفة عمر بن الخطاب (ت) أن لا ينصروا أولادهم⁽¹²⁵⁾، وبالتدرج فقد أخذت تغلب تتخلى عن نصرانيتها وأخذت تذوب في المجتمع الإسلامي الكبير⁽¹²⁶⁾، فقد شاركت تغلب المسلمين في فتح تكريت والموصل، وكان ذلك عندما كتب الخليفة عمر بن الخطاب (ت) إلى سعد بن أبي وقاص (ت 55 هـ / 675 م) بأن يرسل جيشاً لتحرير تكريت من الروم البيزنطيين بقيادة عبد الله بن المعتم⁽¹²⁷⁾، وأن يجعل على مقدمته ربعي بن الأفكل العزري. وقد تألفت الجيش الذي قاده عبد الله بن المعتم لتحرير تكريت من خمسة آلاف مقاتل، وعندما وصل المسلمون إلى تكريت استمر حصارها لمدة أربعين يوماً دارت خلالها أربعة وعشرون مواجعة لم تنته بانتصار أحد الطرفين، وأخيراً جاء دور العامل الذي حسم المعركة لصالح العرب المسلمين حيث تحركت المشاعر القومية لدى أبناء القبائل العربية التي كانت متحالفة مع الروم ومنها قبيلة تغلب فجاؤوا إلى عبد الله بن المعتم يعرضون عليه الانسحاب من جيش الروم والانضمام إلى جيش التحرير العربي⁽¹²⁸⁾. وعن ذلك قال الطبري⁽¹²⁹⁾: " ... ووكل عبد الله بن المعتم بالعرب ليدعوهم إليه وإلى نصرته على الروم فهم لا يخفون عليه شيئاً، ولما رأوا الروم أنهم لا يخرجون خرجة إلا كانت عليهم

(121) ابن خلدون، المقدمة، ج2، ص301؛ الأطرقي، تغلب ودورها في التاريخ، ص 177.

(122) أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك (بيروت، مكتبة خياط، د.ت) 4، ص2063.

(123) البلاذري، فتوح البلدان، ص 186، 187.

(124) المصدر نفسه، ص 186، 187.

(125) المصدر نفسه، ص 186، 187.

(126) السامر، الدولة الحمدانية، ص 5.

(127) عبد الله بن المعتم: كان علي مقدمة سعد بن أبي وقاص من القادسية إلى المدائن وسيرة سعد بن أبي وقاص من العراق إلى تكريت ومعه عرفجة بن هرثة، وفيما جمع الروم والعرب ففتح تكريت وأرسل عبد الله بن المعتم ربعي بن الأفكل إلى نينوي والموصل ففتحهما. أبي الحسن على عز الدين بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط2 (بيروت، دار الكتب العلمية، 2003) ج3، ص 393 - 394.

(128) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص35 36؛ هاشم يحيى الملاح، تحرير الموصل وتمصيرها في عهد الراشدين 16 - 40 هـ / 637

- 660 م، موسوعة الموصل الحضارية (الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 1992) مج2، ص29.

(129) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص35، 36.

، وهزمون في كل ما زاحفهم ، تركوا أمراءهم ، ونقلوا متاعهم إلى السفن ، وأقبلت العيون من تغلب وأياد والنمر إلى عبد الله بن المعتم بالخبر ، وسألوه للعرب السلم وأخبروه ، أنهم قد استجابوا له ، فأرسل إليهم إن كنتم صادقين بذلك فأشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأقروا بما جاء به من عند الله ، ثم علمونا رأيكم ، فرجعوا إليهم بذلك ، فردوهم إليه بالإسلام فردهم إليهم ، وقال : إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا قد نهدينا إلى الأبواب التي تلينا لندخل عليهم منها ، فخذوا بالأبواب التي تلي دجلة ، وكثروا واقتلوا من قدرتم عليه . وهكذا تمكنت قوات التحرير العربية بالتعاون مع أبناء القبائل العربية التي انضمت إليهم من تحقيق النصر على الروم وتحرير تكريت من تسلطهم عليها .

وقد فتح هذا النصر الطريق أمام المسلمين لتحرير الموصل من التسلط البيزنطي⁽¹³⁰⁾، فقد عهد عمر بن الخطاب (٢) إلى سعد بن أبي وقاص إن الروم هزموا يأمر عبد الله بن المعتم بتسريح ابن الأفكل العنزي إلى الحصنين أي الموصل بمصنيتها الغربي - الموصل القديمة - والشرقي أي نينوى حيث يقع جامع النبي يونس في الوقت الحاضر⁽¹³¹⁾، وفعلاً تم فتح الموصل بالاستعانة أيضاً بأبناء القبائل العربية ومنها تغلب ، إذ كان مقدراً لأبناء هذه القبائل أن يؤدي دوراً حاسماً في تمكين المسلمين من دخول المدينة دون قتال لأنهم كانوا موضع ثقة الروم وأعاونهم في الموصل بحكم عدم معرفتهم بتغير ولائهم واعتناقهم الإسلام ، وهكذا وصلت رسل من تغلب وأياد والنمر إلى الموصل قبل وصول قوات المسلمين وأخذوا باشاعة انتصارات قوات الروم على المسلمين من باب الخدعة، وبذلك فتحت أبواب المدينة حتى فاجأتهم قوات التحرير العربية بقيادة ربيعي بن الأفكل فدخلت المدينة من دون مقاومة تذكر وبذلك تم تحرير الموصل صلحاً⁽¹³²⁾. وقد اشتهر من تغلب في الإسلام ثلاث بيوتات آل عمرو بن الخطاب العدوي، وآل هارون المعمر، وآل حمدان بن حمدون، ملوك الموصل والجزيرة. وقد تفرعت الأسرة الحمدانية من حمدان بن حمدون الذي أنجب ثمانية أولاد، وكان أشهر هؤلاء الأولاد أبو الهيجا الذي أنجب ولدين هما الحسن الذي لقب فيما بعد بناصر الدولة، وهو مؤسس فرع الحمدانيين في الموصل ، وعلي الذي لقب بسيف الدولة وهو رأس الفرع الحمداني في حلب ، ومنهم الشاعر المشهور أبي فراس الحمداني الذي تغنى في أشعاره بأجداد تغلب ومكانتها في الجاهلية والإسلام⁽¹³³⁾.

ثانياً : أسرته وحياته

قبل أن نتحدث عن أسرة مالك بن طوق لابد من أن نشير إلى قلة معلوماتنا التاريخية عن حياة مالك بن طوق وأسرته ، إذ أن المصادر التاريخية لم تزودنا إلا بالنزر اليسير عنها، ويبدو أن أسرة مالك بن طوق كانت قد حظيت بمكانة مهمة في العصر العباسي الأول، وبرز منهم رجال كانوا من ذوي الكفاءة الادارية والعسكرية ، فوالده طوق بن مالك كان له دور في قتال الخوارج ففي سنة 191هـ/ 806 م كلفه الخليفة

(130) الملاح ، تحرير الموصل وتمصيرها في عهد الراشدين، ص 25 - 26 .

(131) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ص 35 - 36 ؛ الملاح، تحرير الموصل وتمصيرها في عهد الراشدين ، ص 25 - 26

(132) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ص 35 - 36 ؛ الملاح، تحرير الموصل وتمصيرها في عهد الراشدين، ص 25 - 26

(133) ابن خلدون، المقدمة، ج2، ص302؛ السامر، الدولة الحمدانية، ص44؛ الأطرقي، تغلب ودورها في التاريخ، ص 153 .

هارون الرشيد بقتال أحد زعماء الخوارج في تلك الحقبة التاريخية وهو [ثروان] (134) بن سيف بناحية حولايا (135) وقد تنقل الأخير في السواد. فتوجه إليه طوق بن مالك ، فهزمه وجرحه وقتل أصحابه (136) .

ويبدو أن طوق بن مالك كان يتقلد أحد المناصب العسكرية أو الادارية في زمن الخليفة المأمون ومن ثم عزل عنها ، ونستدل على ذلك من خلال الرواية التي ذكرها الأزدي⁽¹³⁷⁾ والتي أشار فيها إلى عزل الخليفة المأمون لطوق بن مالك ولكن لم يوضح الأزدي عن أي شيء عزله ولكنه ذكر سبب العزل وهو ظلم مالك بن طوق لأحد الأشخاص⁽¹³⁸⁾، إذ امتلك ضيعة كانت بنواحي الفرات تعود لهذا الشخص فذهب الأخير إلى الخليفة المأمون وأنشده قصيدة جاء فيها :

نالني بالظلام طوق فما	كان عليه من غالب لي معين
فأما والمقام والحجر الأسود	براً وما تَصُمُ الحَجُونُ
لو بغير السلطان رام اهتضامي	عبد عمزرو دارت عليه طُحُونُ
يا لها نكبة تعمُ بني النضير	إذا فكر الأريبُ الذهينُ
أصبحت وائل ترومُ قصياً	حطه ما ارتقت إليها الظنون
ان تقل رهطي الأراقم يا طوق	فدعواك نسبة لا تكون
فقبيلي بنو لؤي أولو الأمر	ومتا الأمين والمأمون
وبسلطانهم ترقيت بالظلم	إليم فساھتلك الحزونُ
فعل الخطوب تظفر كفي	بك يوماً وللخطوب فنون

وقال الأزدي(139): " فوقع شعره عند المأمون بحيث توخى وعزل طوقاً ... " وأخذ لهذا الشخص بحقته، وما ذكرته المصادر عن طوق بن مالك (الأب) هي اهتمامه بالشعراء، فقد أورد ابن خلكان (140) نصاً عن علاقة طوق بن مالك بالشاعر كلثوم بن عمرو العتابي(141) إذ قال

(134) ورد لدي الأزدي، باسم مروان، تاريخ الموصل، ص 311 .

(135) حولايا: قرية بنواحي النهروان. ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج 2، 322.

(136) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 8، ص 323؛ أبي الحسن علي عز الدين ابن الأثير، الكامل في التاريخ (بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، 1966)، ج 6، ص 205.

(137) الأزدي، تاريخ الموصل، ص 406 .

(138) هذا الشخص هو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزي. الأزدي، تاريخ الموصل، ص 406 ، هامش (7)

(139) المصدر نفسه، ص 406 - 407 .

(140) أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: احسان عباس (بيروت، دار صادر، 1968)، ج 4، ص 123.

(141) (١٤١) كلثوم بن عمرو العتابي : كان شاعراً خطيباً بليغاً مجيداً وهو من أهل قنسرين وقدم بغداد ومدح هارون الرشيد وغيره من الخلفاء. المصدر نفسه، ج 4، ص 122.

: " ... كتب طوق بن مالك إلى العتابي يستزيه ويدعوه إلى أن يصل القرابة بينه وبينه ، فردّ عليه : أن قريبك من قرب منك خيرٌ وابن عمك من عمك نفعٌ وأن عشيرتك من أحسن عشيرتك فإن أحب الناس إليك أجراهم بالمنفعة عليك ، ولذلك أقول :

ولقد بلوت الناس ثم سبرتم
وخبرت ما وصلوا من الأسباب
فإذا القرابة لا تقرب قاطعاً
وإذا المودة أكبر الأنساب

أما مالك بن طوق فقد أشارت المصادر التاريخية⁽¹⁴²⁾ إلى أنه كان أحد قواد الخليفة هارون الرشيد ، ولم تشر إلى المهام التي أسندت إليه أو الأعمال التي أنجزها عندما كان في منصبه ذلك. ولكن يبدو من خلال ما وصلنا من أشعار الشعراء الكبارين أبي تمام (ت 231 هـ / 845 م)⁽¹⁴³⁾ والبحري (ت 284هـ/897م)⁽¹⁴⁴⁾، والتي مدحا فيها مالك بن طوق أن الأخير كانت له عدد من الوقائع العسكرية وانتصر فيها ، ومن ذلك قول البحري⁽¹⁴⁵⁾:

حتى إذا ما الشقاق والمحض أشعتهم
جردت فيهم حُساماً صارماً ذكراً
سدت وجوه فجاج الأرض دونهم
يأتوا يشبون نار الحرب بينهم
شفيت سقمهم لما لقيتهم
أرسلت من عارض الآجال فوقهم
أدليت دلو المنايا في نفوسهم
حطمت منكبهم لما حلّت بهم
غادرتهم بين مجروح ومقتسر
لَمَمْتُ بالسيف مِنْهُمْ شَعَثَةَ اللَّمَمِ
وَعَزَمْتُ كَتْسَابَةَ الصَّارِمِ الخَدمِ
حتى كأنهم في حيرة الردم
فأصبحوا بين ظفر للردى وفم
بسقم ملحة تشفي من السقم
طيراً أبابيل لم تنسب إلى الزم
فأغرقتها إلى الأكراب والوذم
بمنكبٍ منك أضحي غير منحطم
عانٍ ، ومطرحٍ لهماً على ضم

⁽¹⁴²⁾أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشي في صناعة الأنشا (القاهرة ، مطابع كوستا تسوماس وشركاؤه ، 1418-ج 4، ص

. 115

⁽¹⁴³⁾ شرح الصولى لديوان أبي تمام، دراسة وتحقيق: خلف رشيد نعمان (لبنان، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1978).

⁽¹⁴⁴⁾ أبو عبادة الوليد بن عبيد البحري، ديوان البحري، عنى بتحقيقه : حسن كامل الصيرفي، (القاهرة ، دار المعارف، 1977) مج 4 / 2128

. 2129 - 2130 .

⁽¹⁴⁵⁾ المصدر نفسه، مج 4، ص 2129 - 2130 .

أما عن حياة مالك بن طوق ، فقد تزوج من ابنة الحسن بن عمر التغلبي⁽¹⁴⁶⁾، وحملها إلى مدينة الرجة التي بناها ونسبت إليه، كما سنوضح ذلك لاحقاً⁽¹⁴⁷⁾، ومما تجدر الإشارة إليه أن القاضي التنوخي⁽¹⁴⁸⁾ ذكر رواية مفصلة أشار فيها الى زواج مالك بن طوق من امرأة تدعى المهناة بنت الهيثم الشيباني وذكر القاضي التنوخي الرواية من أحد مصادرهِ المكتوبة نقلاً عن أحد الأشخاص الذين التقى بزوجة مالك بن طوق ويدعى محمد بن عبد الحميد قال: ((...حججت سنة مئتان وثلاث وأربعون وأنا في بعض المنازل راجعاً إذ رأيتُ فقراءً بالبادية يستمخون فوقفت منهم على جارية تتصدق بوجه كأنه القمر حين أستدار أو كقرن الشمس حين أثار فرددتُ طرفي عنها وأستعدتُ بالله من الفتنة بها فلم تنزل تذهب وتحيي فيما بين رجال الحج وتعود الى رحلي فوقفتُ وقلت لها: أما تستحين أن أن تبدين هذا الوجه في مثل هذا الوضع بحضرة الخلائق فلطمت وجهها وقالت:

لم أبدِه حَتَّى تَقْضتْ حيلتي ... فبدلته وَهُوَ الْأَعزُّ الْأَكْرَمُ

ويعرِ ذَاكَ عَلَيَّ إِلَّا أَنَّهُ ... دهر يجور كما تراه وَيُظلم

قد صننته وحجبتة حَتَّى إذا ... لم يبق لي طمع ومات الهَيْئَمُ

أبرزته من حجة مقهورة ... وَالله يشهد لي بِذَاكَ وَيَعلم

كشفت الرّمان قناعه في بُلْدَة ... قل الصديق بها وَعز اليزم

أصبحت في أرض الحجاز عَرَبِيَّة ... وَأبُو ربيعة أسرتي ومعلم

قَالَ: فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَمَالِهَا، وَفَصَاحَتِهَا، وَأَدْبِهَا، وَشَعْرَهَا، وَفِرْبَرَتِهَا، وَقَلْتُ لَهَا: مَا اسْمُكَ؟

قَالَتْ: أَنَا الْمَهْنَاءُ بِنْتُ الْهَيْثَمِ الشَّيْبَانِيِّ، وَكَانَ أَبِي جَارًا لِبَنِي فِرَازَةَ، فَاعْتَل، وَاسْتَنْدَفَ مَالَهُ، وَتَوَقَّى، وَتَرَكَنِي فَقَبْرَةً، فَأَحْتَجَجْتُ إِلَى النِّكْفِ. قَالَتْ: وَرَحَلْنَا، فَلَمَّا صَرْنَا بِالرَّجَةِ، دَخَلْتُ إِلَى مَالِكِ بْنِ طُوقٍ مُسْلِمًا، فَسَأَلَنِي عَنْ طَرِيقِي وَسَفَرِي، وَمَا رَأَيْتُهُ مِنَ الْأَعَاجِيبِ فِيهِ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ الْجَارِيَةِ، فَأَعْجَبَ بِهِ، وَاسْتَطَرَفَ الْأَبْيَاتَ، وَكَتَبَهَا مِنِّي، وَرَحَلَتْ إِلَى مَنْزِلِي بِالشَّامِ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ مِنْ اجْتِمَاعِنَا، أَتَانِي رَسُولُهُ يَسْتَزِيرُنِي، فَصُرْتُ إِلَيْهِ، فَبَيَّنَّمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ يَوْمًا، فَإِذَا خَادِمَانِ قَدْ جَاءَا مَعَهُمَا أَكْبَاسٌ مَحْتَمَةٌ، وَتَخَوْتُ ثِيَابَ مَشْدُودَةٍ، فَوَضَعَاهَا بَيْنَ يَدَيَّ. فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا حَقْلٌ دَلَّاتُكَ عَلَى الْمَهْنَاءِ بِنْتُ الْهَيْثَمِ الشَّيْبَانِيِّ، الَّتِي أَظْفَرَنِي اللهُ مِنْهَا بِمَا كَانَتْ أَمْنِيَّتِي تَقْصُرُ عَنْهُ، وَهِيَ أَنْفَذَتْ إِلَيْكَ هَذَا مِنْ مَالِهَا، وَلَكَ مِنْ مَالِي ضَعْفُهُ. فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ خَبَرُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَمَّا انْصَرَفْتَ، أَنْفَذْتَ رِسَالًا إِلَى الْبَادِيَةِ، أَتَيْتُ بِعَقُولِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ، فَمَا زَالُوا يَسْأَلُونَ عَنْهَا، حَتَّى ظَفَرُوا بِهَا، فَحَمَلُوهَا، وَوَلِيهَا مَعَهَا، فَتَزَوَّجْتَهَا، فَرَأَيْتُ مِنْهَا مَا زَادَ عَلَى مَا كَانَ زُرْعَةَ حَدِيثِكَ عَنْهَا فِي نَفْسِي، وَقَدْ أَفْضَتْ عَلَيَّ

(146) وهو الذي أنشأ جزيرة ابن عمر، وهي مدينة صغيرة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام. وقد تولى الحسن بن عمر مدينة الموصل في خلافة الأمين. للزميد ينظر: أبو القاسم بن حوقل النصيبي، صورة الأرض (بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، د. ت) ص 202؛ عز الدين محمد بن علي بن ابراهيم المعروف بابن شداد، الأعلام الخظيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق: يحيى عبادة (دمشق، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، 1978) ج 3، ق 1، ص 213-216، 326-327، 349-350.

(147) الأزدي، تاريخ الموصل، ص 396 .

(148) أبو علي الحسن بن محمد بن داؤود بن ابراهيم التنوخي، الفرج بعد الشدة (بيروت، دار صادر، 1978) ص 360، 361.

من دنيائي، بحسب تمكنها من قلبي، فسألني عن سبب طلبي إياها، فأخبرتها بخبرك، وكتبت أستيرك لأعرفك هذا، وأقضي حَقك، وقد أمرت لك بعشرين ألف دِرْهَم، وعشر نخوت ثياب. قَالَ عبد الحميد: وَكَانَتْ أُمُّ عَدَّةٍ مِنْ أَوْلَادِهِ...)). ولانعلم مدى صحة هذه الرواية التي وردت لدى القاضي التنوخي والتي لم نجد لها في المصادر الأخرى، ولكن ربما يكون مالك بن طوق قد تزوج أكثر من مرة وان عدم ذكر المصادر لهذه الرواية لا يعني عدم صحتها.

وقد أنجب مالك عدداً من الأولاد نستدل على ذلك من الشعر الذي رفعه مالك بن طوق إلى الخليفة هارون الرشيد، يطلب فيه السماح من الأخير عما بدر منه من تصرفات بعد أن استقر في مدينة الرحبة، وما جاء فيه:

لأعلم أن الموت شئ مؤقت

وما بي خوف أن أموت واتي

وأبداهم من خشية تتفتت (149).

ولكن خلفي صبية قد تركتهم

ومن أولاده يحيى بن مالك بن طوق، وفي عقبه أمانة ربيعة ورئاستها في العراق، ومن أولاده أيضاً الأمير أحمد بن مالك بن طوق التغلبي، ومن ذريته أيضاً القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبي البغدادي الفقيه المالكي، كان فقيهاً أديباً شاعراً، صنف في مذهبه كتاب " التلقين " وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب وأكثرها فائدة، وله كتاب " المعونة " و " شرح الرسالة " وغير ذلك عدة تصانيف (150).

ثالثاً : صفاته :

من الصفات المهمة التي ميّزت مالك بن طوق، وأكدت عليها بعض المصادر التاريخية وكتب الأدب والشعر، وهي كرمه الكبير ونبله، فقد كان من الفرسان الأجواد (151)، فقد وصفه الأزدي (152) بقوله: " كان مالك بن طوق رجلاً نبيلاً له لب ووقار وحشمة ... ". وقال أيضاً نقلاً عما ذكره أحد الأشخاص: "... ما علمنا أن في العرب أغير من مالك بن طوق في أيامه " (153). أما الكندي (154) (ت764هـ / 1362 م) فقد ذكر ما كان يفعل مالك بن طوق من أعمال البر والخير فقال: "... كان ينادي على باب داره بالخضراء... بعد المغرب " الافطار يرحمك الله " قال: والأبواب مفتحة يدخلها الناس " .

وقد وصف العديد من الشعراء الكبار أمثال أبي تمام والبحراني كرم هذا الوالي، وما قاله أبي تمام في مدحه:

تعود بجدوى مالك وصلاته

أقول لمرئاد الندى عند مالك

سريعاً إلى المحتاج قبل عدايته

فتي جعل المعروف من ذون عرضه

(149) المصدر نفسه، ص 35.

(150) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج3، ص 219.

(151) محمد بن شاکر بن أحمد الكندي، فوات الوفيات، حققه: محمد محي الدين عبد الحميد (مصر، مطبعة السعادة، 1951) ج2، ص 294؛ ابن

تغري بردي، النجوم الزاهرة، ص 32.

(152) تاريخ الموصل، ص 214.

(153) المصدر نفسه، ص 214.

(154) فوات الوفيات، ص 294.

ولو قَصَرَ أموالُهُ عن سِباحَةٍ
وإن لم يجد في قسمة العمر حيلةً
لجَادَ بها من غيرِ كُفْرِ لربه
لقاسمٍ من يرجوه شطر حياته
وجازِلُهُ الإعطاء من حسناته
وواساهم من صومه وصلاته⁽¹⁵⁵⁾

ومما قاله البحري في مدح هذا الوالي :

يا نعمة الله دومي في بني جُشم
وأنت يا تغلبُ الغلباء فافتخري
ان الأمير (ابن طوق) (مالكاً) شرف
سيف ، إمام الهدى ما هز قائمُهُ
بمالك الملك المحمود من جُشم
فقد حَلَّكَ على الهامات والقمم
كسا الله له بين العرب والعجم
إلا أقام به من كان لم يقم⁽¹⁵⁶⁾

ومن الشعراء الذين مدحوا مالك بن طوق ، مخلد بن بكار الموصلية والذي يعد أبرز شاعر ظهر في الموصل في القرن الثاني الهجري ، وكان الأخير قد رفع شعراً إلى والي الموصل مالك بن طوق أورد الأزدي نصوصاً مطولة منه يمدحه ويشتكى إليه في الوقت من ظلم وقع عليه وهو يعيش في حمايته وفي كنفه ، ويصف شجاعة هذا الوالي وما يتصف به من القيم الأخلاقية العربية ، فوصفه بالسمو والرفعة التي تطول عنان السماء ووصف مالك بالكرم فهو غوث للملهوف وقرى الجامع وهو ذخر ليوم الشدائد⁽¹⁵⁷⁾.

وعلى الرغم مما عرف به مالك بن طوق من المزايا والصفات ، إلا أن هذا لم يمنع من وجود من حاول الانتقاص منه أو هجاؤه ، ومن ذلك مثلاً الرواية التي ذكرها الأزدي والتي بين فيها ما حدث بين الوالي مالك بن طوق وكتابه وبين أحد الشعراء الذين أمتدحوه . فقد كان بين يدي مالك العطاء فجاءه هذا الشاعر الأعراي وكان يلبس الحرير فذكر شعراً طويلاً يمدحه فيه وعندما انتهى الشاعر من قول شعره سأل مالك أحد الحاضرين عن رأيه بهذا الشعر فقال: " ما سمعت شعراً في زماننا إلا وهو أجود منه " قال : كم يساوي ؟ قال : " عشرة آلاف درهم " فقال لكتابه : " اعطه إياها " ، فقال : " أصلح الله الأمير أن في المال قلة " قال: " فأعطه ألفي درهم ويعود بعد هذا الوقت " قال: " افعل " فأعطاه ألفي درهم في منديل فأخذها وخرج ، ثم رجع فوضعها بين يديه وقال : " الأمير في ضائقة في هذا الوقت ، فإذا أتسع عدت إليه " وخرج ، فرأى مالك شداد المنديل متغيراً فتحه فإذا فيه رقعة ، فقرأها ، فإذا فيها شعر فتغير وجهه ، فقلت مالك أيها الأمير ؟ فقال : " أغلظ أمر واشدُهُ " وأعطاني الرقعة فقرأتها :

(155) للمزيد ينظر: شرح الصولى لأبي تمام، ج1، ص 208، 209، 348، 349، 350، 351، 565 وما بعدها، ج 2، 346، 347، 356، 357.

(156) للمزيد ينظر: ديوان البحري، ج4، 2127، 2128، 2129، 2130، 2131، ج1، 78 - 79، 330، 331.

(157) ينظر: الأزدي، تاريخ الموصل، ص 396.

ومالك مدسوسان في أست أم مالك
وأيسر مفقود وأهون هالك

ألا ليت ما جادت به أم مالك
فبيقى إلى يوم القيامة في أستها

فقلت له (والله ما هجاك إلا كاتيك) فأمر بضرب عنقه ، وأمر بطلب الأعرابي فلم يوجد " (158).

رابعاً : ولايته وعلاقته بالخلفاء العباسيين

امتلك مالك بن طوق التغلبي العديد من الصفات والمزايا التي جعلته يحظى بمكانة مهمة ومميزة لديهم لاسيما خلفاء العصر العباسي الأول، ومنها كما أشرنا آنفاً أخلاقه ونبله وكرمه وشجاعته فضلاً عن صفات أخرى، وأتسمت المعلومات التاريخية عن ولاية مالك بن طوق بندرتها كما هو الحال بالنسبة لأسرته. وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية قد أشارت إلى ولايته لأكثر من مدينة، مثل الموصل ودمشق والأردن ، إلا أن تلك المصادر لم تزودنا بمعلومات عن ماهية الأعمال التي قام بها طوق بن مالك خلال فترة ولايته على تلك المدن ، مثل سياسته الإدارية وأعماله الاقتصادية أو العمرانية ... الخ . ومن ذلك على سبيل المثال الأزدي ، فعلى الرغم من أنه يعد أحد أهم المصادر التي زودتنا بمعلومات قيمة عنه إلا أن معلوماته أتسمت بالاختصاص كما توهدنا سابقاً ، وفيما يخص ولاية مالك بن طوق على الموصل فقد اقتصر على ذكر السنوات الثلاث المتتالية التي كان فيها مالك والياً على الموصل، وذكر اسم الخليفة الذي وآه إياها ، فقال في أحداث سنة أربع عشر ومائتين : " ومن ولاية الموصل للمأمون مالك بن طوق ... " (159)، وقال في موضع آخر في نفس السنة : " وعلى صلاة الموصل وحرها مالك ابن طوق " (160) ، أي أن مالك بن طوق أصبح مسؤولاً عن السلطة الإدارية والعسكرية في هذه المدينة . وفي أحداث سنة خمس عشرة ومائتين نلاحظ أن الأزدي لم يكن متأكداً فيما إذا كان مالك بن طوق والياً على الموصل أم غيره فقال : " والوالي على الموصل مالك بن طوق أو غيره " (161)، وكذلك الحال في سنة ست عشرة ومائتين إذ قال : " والوالي على الموصل وأعمالها إما مالك بن طوق وإما صاحب بن صالح " (162).

وذكر ابن عساکر⁽¹⁶³⁾ أن مالك بن طوق تولى أمرة دمشق والأردن في ولاية الواثق (842-847هـ /) أما الكندي⁽¹⁶⁴⁾ ففي حديثه عن مالك بن طوق اقتصر أيضاً على ذكر المدينة التي تولاهما والخليفة الذي منحه تلك الولاية فقال : " ... ولي إمرة دمشق للمتوكل (232 - 247 هـ /

(158) المصدر نفسه ، ص 397 - 398 .

(159) المصدر نفسه ، ص 395 .

(160) المصدر نفسه ، ص 399 .

(161) المصدر نفسه ، ص 399 .

(162) المصدر نفسه ، ص 407 .

(163) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بأبن عساکر، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو العمورى (بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر،

د.ت.ج 56، ص 461.

(164) فوات الوفيات ، ص 294 .

847-861) كان ينادي على باب داره بالحضراء - وكانت دار الأمانة ... " . وابن تغري بردي⁽¹⁶⁵⁾ (ت 874 هـ / 1469 م) أشار إلى وفاته وولايته على دمشق والأردن فقط دون ذكر معلومات أخرى فقال : " ... ولي إمرة دمشق والأردن " . أما الذهبي⁽¹⁶⁶⁾ (ت 748 هـ / 1347 م) فقد أشار إلى وفاته فقط وسماه أمير عرب الشام فقال : " ... ومالك بن طوق التغلبي أمير عرب الشام ... " . ومن الجدير بالذكر أن أحد المصادر التاريخية⁽¹⁶⁷⁾ قد أشارت إلى ولاية الشام في دمشق من قبل العباسيين ذكراً أساء هؤلاء الولاة وسنوات ولايتهم دون ذكر أية معلومات أخرى ، ومنهم مالك بن طوق التغلبي .

خامساً : بناء مدينة الرحبة وأسبابها :

تقع مدينة الرحبة بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات أسفل من فرقيسا بينها وبين دمشق ثمانية أيام ومن حلب خمسة أيام وإلى بغداد مائة فرسخ⁽¹⁶⁸⁾ ، وإلى الرقة نيف وعشرون فرسخاً⁽¹⁶⁹⁾ ، وهذه المدينة بناها مالك بن طوق التغلبي ، وقد عرف الأخير وأشتهر ببناء هذه المدينة إذ أن أغلب المصادر التاريخية عندما تتحدث عن مدينة الرحبة تسميها (رحبة مالك بن طوق) إلا أن هذه المصادر وللأسف لم تزودنا بمعلومات تاريخية عن هذه المدينة إذ نجعل في أي سنة بُنيت وكيف بُنيت وما هي المعالم التي تتكون منها هذه المدينة ... الخ . ومن ذلك على سبيل المثال ابن حوقل (ت 334 هـ / 945 م) أشار إلى مدينة الرحبة والناحية الجغرافية فيها فقال : " ورحبة مالك بن طوق أكبر منها [مدينة الخانوقة] وهي كثيرة الشجر والمياه في شرقي الفرات ... " ⁽¹⁷⁰⁾ ، إلا أنه ذكر وجود سور لهذه المدينة إذ قال : " ... وهي ذات سور صالح ... " ⁽¹⁷¹⁾ ، وهذا يعطينا فكرة على أن هذه المدينة كانت محاطة بسورها لحمايتها من الأخطار الخارجية ، وهذا من الأمور البديهية التي كان يراعيها القادة أو الأمراء عند بناءهم لآية مدينة . أما ابن جبير⁽¹⁷²⁾ (ت 614 هـ / 1217 م) فقد ذكر المدن التي صادفها في رحلته ثم قال : " وتليها [الرقة] رحبة مالك بن طوق وتُعرف برحبة الشام - وهي من المدن الشهيرة " . وقال الذهبي⁽¹⁷³⁾ عندما ذكر وفاة مالك بن طوق : " ...

⁽¹⁶⁵⁾ النجوم الزاهرة ، ص 32 .

⁽¹⁶⁶⁾ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام حوادث ووفيات 251 - 260 .

تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط3، بيروت، دار الكتاب العربي، 2002، ص 31

⁽¹⁶⁷⁾ تاريخ الحكام والسلالات الحاكمة ، عمر رضا كحالة ، 2006 . hukam . net . www

⁽¹⁶⁸⁾ الفرسخ : يتألف من (3) أميال أي أن طول الفرسخ كان حوالي (6) كم. فالتر هنتس، المكييل والأوزان الإسلامية وما يعادها في النظام

المتري، ترجمة: كامل العسلي (عمان، منشورات الجامعة الأردنية، 1970) ص 94

⁽¹⁶⁹⁾ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ص 34: محمد جاسم المشهداني، الجزيرة الفراتية والموصل دراسة في التاريخ السياسي والاداري (بغداد،

دار الرسالة للطباعة ، 1977) ص 123 .

⁽¹⁷⁰⁾ ابن حوقل، صورة الأرض، ص 204 .

⁽¹⁷¹⁾ المصدر نفسه، ص 204 .

⁽¹⁷²⁾ أبو الحسن محمد بن أحمد المعروف بأبن جبير، رحلة أبن جبير، بيروت، دار الكتاب اللبناني، القاهرة ، دار الكتاب المصري) ص 176 .

⁽¹⁷³⁾ تاريخ الاسلام ، ص 31 .

مالك بن طوق التغلبي صاحب الرحبة " . أما ابن خلدون ⁽¹⁷⁴⁾ (ت 808 هـ / 1405م) فقد أشار إلى رحبة مالك بن طوق بقوله : " ... رحبة مالك بن طوق على الفرات ... " وذلك عندما تحدث عن قبيلة تغلب وتاريخها .

أما فيما يخص بناء مدينة الرحبة وأسبابها فقد جاءت معلوماتنا بالدرجة الأساس من كتابي (معجم البلدان) لياقوت الحموي و(فوات الوفيات) للكنتي. وقبل أن نبدأ الحديث عن بناء هذه المدينة لابد من الإشارة إلى أن بعض المصادر ⁽¹⁷⁵⁾ ذكرت أن مدينة الرحبة مدينة قديمة بناها النمرود بن كوش وهي مدينة مذكورة في التوراة في السفر الأول في الجزء الثاني، ولكن البلاذري ⁽¹⁷⁶⁾ أكد أن هذه المدينة بناها مالك بن طوق إذ قال : " ولم يكن للرحبة التي في أسفل قرقيسا أثر قديم إنما بناها وأحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغلبي ... " . هذا وقد أشارت بعض المصادر ⁽¹⁷⁷⁾ إلى أن بناء الرحبة تم في زمن الخليفة المأمون، وأشار البعض الآخر إلى أن بنائها كان في زمن الخليفة هارون الرشيد ⁽¹⁷⁸⁾، ولعل سبب ذلك يعود إلى حدوث التباس حيث أن مالك كان قد حدث خلاف بينه وبين الرشيد فسجنه ثم أطلق سراحه كما سيأتي لاحقاً، فمن المحتمل أن يكون الخليفة المأمون قد أعاده إلى مدينته فاستمر باصلاحها وتعميرها فأدى ذلك إلى اعتقاد المؤرخين بأنها نشأت زمن الخليفة المأمون. وعلى كل حال فإنها أنشأت في العصر العباسي الأول كجزء من سياسة العباسيين في السيطرة على ادارة الأقليم ⁽¹⁷⁹⁾.

أما سبب بناء مدينة الرحبة فيعود إلى أن الخليفة هارون الرشيد ركب في حراقة مع ندمائه في نهر الفرات ومعهم مالك بن طوق ، فلما اقتربوا من الدواليب ⁽¹⁸⁰⁾ قال مالك بن طوق : " يا أمير المؤمنين لو خرجت إلى الشط إلى أن تجوز هذه البقعة، فقال له هارون الرشيد : أحسبك تخاف هذه الدواليب ، فقال مالك : يكفي الله أمير المؤمنين كل محذور ولكن أن رأى أمير المؤمنين ذلك رأياً والأمر له ، فقال الرشيد قد تطيرت بقولك، وقدم السفينة وصعد الشط ، فلما بلغت الحراقة موضع الدواليب دارت دورة ثم انقلبت بكل ما فيها ، فعجب من ذلك هارون الرشيد وسجد لله شكراً ⁽¹⁸¹⁾ ، وأمر الخليفة هارون الرشيد بإخراج الكثير من الأموال وتوزيعها على الفقراء في العديد من المواضع . بعد ذلك طلب هارون الرشيد من مالك بن طوق أن يسأله حاجة إذ قال : " وجبت لكل عليّ حاجة فسل : فقال : يقطعني أمير المؤمنين في هذا الموضع أرضاً أبنيا مدينة تنسب إليّ . فقال الرشيد قد فعلت ، وأمر أن يعان في بنائها بالمال والرجال ... " ⁽¹⁸²⁾.

ولمّا أكتمل بناء المدينة وعمارتها واستقرت فيها الأمور لمالك بن طوق وتحول إليها الناس طلب الخليفة هارون الرشيد من مالك بن طوق الأموال فأمتنع الأخير. واستمر الرشيد بطلب هذه الأموال لأكثر من مرة دون جدوى، وبلغ الخليفة الرشيد أن مالك بن طوق قد عصى عليه فأدى

⁽¹⁷⁴⁾ تاريخ ابن خلدون، العبر (بيروت، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، 1979) مج 2، ص 301 .

⁽¹⁷⁵⁾ أبي الحسن علي بن أبي بكر الهروي، كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات، عني بنشره وتحقيقه : جانين سورديل - طومين (دمشق، د .

مكان، 1953) ص 67

⁽¹⁷⁶⁾ فتوح البلدان، ص 184 .

⁽¹⁷⁷⁾ المصدر نفسه، ص 184؛ ياقوت الحموي، فتوح البلدان، ص 34 .

⁽¹⁷⁸⁾ المصدر نفسه ، ص 34 ؛ الكنتي، فوات الوفيات، ص 294 - 295 .

⁽¹⁷⁹⁾ المشهداني، الجزيرة الفراتية، ص 125 .

⁽¹⁸⁰⁾ الكنتي، فوات الوفيات، ص 294 .

⁽¹⁸¹⁾ ياقوت الحموي، معجم البلدان ، ص 34 .

⁽¹⁸²⁾ المصدر نفسه ، ص 34 .

ذلك إلى حدوث خلاف بين الطرفين ، ثم تطور الأمر إلى درجة كبيرة إذ بعث الرشيد الجيوش إليه لمحاربه⁽¹⁸³⁾. كما ذكرت المصادر⁽¹⁸⁴⁾ ، فقد طالت بينها الحرب ، وانتهى الأمر بإلقاء القبض على مالك بن طوق وأرسل مكبلاً إلى الرشيد وسجن ومكث في سجنه عشرة أيام ولم يُسمع منه كلمة واحدة ، وكان حسبما أشارت تلك المصادر إذا أراد شيئاً أوماً برأسه ويده ، وكان الرشيد في أحد الأيام قد جلس للناس فأمر بإخراج مالك بن طوق من حبسه وأن يحضر إلى مجلسه حيث كان الوزراء والحجاب والأمراء بين يدي الرشيد ، فلما أحضر مالك قُبل الأرض ثم قام واستمر قائماً لا يتكلم بشيء لمدة ساعة كاملة . فأمر الرشيد بضرب عنقه، إلا أن أحد الحاضرين طلب من مالك أن يتكلم فألقى الأمير السلام على الرشيد ، ثم قال : " الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين . يا أمير المؤمنين جبر الله بك صدع الدين ولم بك شعث المسلمين واخمد بك شهاب الباطل وأوضح بك سبل الحق ! إن الذنوب تحرس الألسنة وتصدع الأفئدة . وأيم الله لقد عظمت الجريرة فانقطعت الحجة فلم يبق إلا عفوك أو انتقامك "⁽¹⁸⁵⁾ ثم أنشد مالك بن طوق شعراً استعطف فيه الخليفة فقال :

أرى الموت بين السيف والنطع كامناً	أبلا حظني من حيث ما أتلفت
وأكر ظني أنك اليوم قاتلي	وأمرى مما قضى الله يقلت
وأمرى يدلي بعذر وحجة	وسيف المنايا بين عينه مصلث ؟
يعز على الأوس بن تغلب موقف	بهمز علي السيف فيه وأسكت
وما بي خوف أن أموت وانتي	لأعلم أن الموت شيء موقت
ولكن خلفي صبية قد تركم	وأبأدهم من خشبة تشفت
كأنني أراهم حين أنعى إليهم	وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا
فإن عشت عاشوا خافضين بغیظة	أزود الردى عنهم ، وإن مت موتوا
وكم قائل : لا يبعد الله داره	وأخر جدلان يُسر ويشمت ⁽¹⁸⁶⁾

وقد بكى الرشيد من هذا الشعر ثم قال : " لقد سكت على همة ، وتكلمت على حلم وحكمة ، وقد عفوت لك عن الصبوة ووهبتك للصبية ، فأرجع إلى ولدك ولا تعاود ، فقال : سمعاً وطاعة "⁽¹⁸⁷⁾ ، ثم انصرف مالك محملاً بالخلع والجوائز⁽¹⁸⁸⁾.

(183) الكنتي، فوات الوفيات، ص 294 .

(184) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ص 35؛ الكنتي، فوات الوفيات، ص 294 .

(185) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ص 35 .

(186) المصدر نفسه، ص 35 .

(187) الكنتي، فوات الوفيات، ص 295 .

(188) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ص 35 .

ويبدو أن علاقة مالك بن طوق قد تحسنت بعد ذلك بالخليفة هارون الرشيد ومن جاء من بعده من الخلفاء ، فلقد أورد صاحب كتاب (النظائر والتحف)⁽¹⁸⁹⁾، رواية تاريخية ذكر فيها مرور الخليفة المتوكل برحبة مالك بن طوق وقدم له العديد من الهدايا حيث قال : " ولما رجع المتوكل على الله إلى دمشق ، فافلاً إلى سُرَّ مَنْ رَأَى فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، احْتَازَ بِرَحْبَةِ مَالِكِ بْنِ طُوقٍ ، فَأَهْدَى إِلَيْهِ مِائَتِي نَاقَةَ بِفَصْلَانِهَا وَمِائَتِي بَقْرَةَ بِعِجَاجِهَا ، وَأَلْفَ شَاةٍ ... وَعِشْرِينَ فَرَساً عِتَاقاً مِرْبَاةً ... وَمِائَتِي طَيْرٍ ، وَأَلْفِي شِدَّةً مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاكِهِةِ " . وهذه الأرقام على ما فيها من المبالغة تعطينا فكرة عن كثرة أعداد المواشي والفواكه التي أهداها الخليفة المتوكل لمالك بن طوق .

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن محقق كتاب (تاريخ الموصل) للأزدي ذكر في الصفحة (407) هامش رقم (2) ما نصه : " ... لطوق بن مالك ... ابن اسمه مالك بن طوق ... وتقول المراجع أنه توفي سنة 260 هـ ... وتقول المراجع أيضاً أنه خرج على الرشيد وتذكر له قصيدة مشهورة يستعطف بها الرشيد ... مع أن الرشيد توفي سنة 193 هـ ... فكيف يعيش بعد الخليفة 67 عاماً ؟ ولعل الصحيح أن الذي خرج على الرشيد هو طوق بن مالك (الأب) الذي قال أبو زكريا أنه مات في هذه السنة [216 هـ] لأن سنة وفاته وسنة وفاة الخليفة هارون الرشيد متقاربة ... " .

وهنا نود أن نشير إلى أن تقارب سنة الوفاة لا يعطينا دليلاً كافياً على خروج طوق بن مالك (الأب) على الرشيد ، والأحتمال الأكبر أن يكون (الأبن) مالك بن طوق هو الذي خرج على الرشيد كما ذكرت المصادر التاريخية ، لا سيما وأننا لا نعلم في أية سنة كانت ولادة مالك بن طوق حتى نعلم في أي سن كان عندما خرج على الرشيد ، لذلك من المحتمل أن خروج مالك بن طوق (الأبن) على الخليفة الرشيد كان في بداية شبابه ، وعندما توفي الرشيد كان مالك لا يزال في فترة الشباب ولم يتعدها ، وعاش بعد الخليفة الرشيد سبع وستون سنة .

وقبل أن نختتم حديثنا عن مدينة الرحبة لابد من الإشارة إلى أن كل من أبو الفدا (ت732هـ/1331م) والقلقشندي (ت821هـ/ 1418 م) نقلاً عنه قد ذكرا معلومات تاريخية أشارا فيها إلى ما آلت إليه هذه المدينة في الفترات التاريخية اللاحقة ، حيث لم يبقَ بها سوى بعض المعالم العمرانية البارزة كالمآذن الشاهقة ، فقال أبو الفدا : " ... أقول والرحبة المذكورة خربت وبقيت قرية وبها آثار المدينة القديمة من المآذن الشاهقة وغيرها " . وقد استحدث أحد الأمراء وهو شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي ، صاحب حمص مدينة الرحبة الجديدة وهي بلدة صغيرة ولها قلعة على تل تراب ، وأصبحت هذه البلدة محط القوافل من الفرات والشام ، وهي أحد الثغور الإسلامية⁽¹⁹⁰⁾.

(189) القاضي الرشيد بن الزبير، حققه د. محمد حميد الله، قدم له وراجعته : د. صلاح الدين المنجد (الكويت، دائرة المطبوعات والنشر، 1959)

ص 30 .

(190) عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفدا، تقويم البلدان، (بغداد: مكتبة المثنى، د. ت)، ص 280 - 281 ؛ القلقشندي،

صبح الأعشى، ص 115 .

سادساً : وفاته :

كانت وفاة مالك بن طوق في سنة (260هـ/873 م) وهذا ما ذكرته المصادر التاريخية⁽¹⁹¹⁾، وهناك من ذكر سنة (259هـ/872م) تاريخاً لوفاته⁽¹⁹²⁾، إلا أن المرجح أن التاريخ الأول لوفاته هو الأصح .

الخاتمة

على الرغم من قلة المعلومات التي زدتنا بها المصادر التاريخية عن والي الموصل مالك بن طوق التغلبي إلا أنه تبين لنا من خلال البحث ما يأتي:

- 1- أن هذا الوالي كان ينتمي إلى أحد القبائل العربية التي كانت تحتل مكانة محممة بين القبائل العربية ، وهي قبيلة تغلب ، التي كان لها تأثير على سير الأحداث التاريخية سواء في العصر الجاهلي أو عصر ما بعد الإسلام .
- 2- أما أسرة مالك بن طوق فقد حظيت مكانة محممة في العصر العباسي الأول ، ومنهم والده طوق بن مالك الذي تقلد بعض المناصب الإدارية والعسكرية فيها ، في فترة حكم الخليفة المأمون كما له دور في قتال الخوارج في فترة خلافة الخليفة العباسي هارون الرشيد .
- 3- عرف مالك بن طوق بكرمه الكبير ونبله وأنه كان من الفرسان الأجواد وهذا ما أكدت عليه العديد من المصادر التاريخية .
- 4- اما علاقة مالك بن طوق بالخلافة العباسية فيبدو أنه امتلك العديد من الصفات والمزايا التي جعلته يحظى بمكانة محممة ومميزة لديهم لاسيما خلفاء العصر العباسي الأول ، ومنها كما أشرنا آنفاً أخلاقه ونبله وكرمه وشجاعته ، فقد كان أحد قواد الخليفة هارون الرشيد ، ومن ثم وعين والياً على الموصل في زمن الخليفة المأمون .
- 5- لم تقتصر ولاية مالك بن طوق على الموصل وأما تولى أمرة دمشق والأردن للخليفة المتوكل العباسي .
- 6- لعل المكانة البارزة لدى مالك بن طوق جعلت الخليفة العباسي هارون الرشيد يوافق على بناء مدينة خاصة عُرفت به وهي مدينة الرحبة والتي كانت تعرف بـ (رحبة مالك بن طوق) .

مصادر البحث

قائمة المصادر:

-أبن الأثير. عز الدين أبي الحسن علي(ت630هـ/1232م).

1-اللباب في تهذيب الأنساب(بغداد، مكتبة المثني، د.ت).

⁽¹⁹¹⁾ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دول الاسلام، تحقيق : فهمي محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم،(مصر، الهيئة العامة للكتاب، 1974)، ص 158؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات 251 - 260 هـ، ص 31؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج 3 ، ص 32 .

⁽¹⁹²⁾ الكتبي، فوات الوفيات، ص 294: خير الدين الزركلي، الأعلام، ط4،(بيروت، دار العلم للملايين، 1979) ج 5، ص 263؛ بسام ادريس الجلبى، موسوعة اعلام الموصل، الموصل، وحدة الهدباء للطباعة والنشر ، 2004 ، مج 2، ص 49 .

- 2- أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط2 (بيروت، دار الكتب العلمية، 2003).
- 3- الكامل في التاريخ (بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، 1966).
- الأزدي، أبي زكريا يزيد بن محمد بن أياس بن القاسم (334هـ/945م).
- 4- تاريخ الموصل، تحقيق: علي حبيبة (القاهرة، مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، 1967)
- البحرتي، أبو عبادة الوليد بن عبيد البحرتي.(ت284هـ / 897م)
- 5- ديوان البحرتي، عني بتحقيقه : حسن كامل الصيرفي، (القاهرة ، دار المعارف، 1977)
- البكري، عبد الله بن عبد العزيز(ت487هـ / 1094م).
- 6-معجم ما أستعجم، تحقيق: مصطفى السقا(القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1951).
- 7-البلاذري، أبي الحسن(ت279هـ / 892م).
- 8- فتوح البلدان(بيروت، دار الكتب العلمية، 1978)
- أبن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف(ت 874هـ/1469م).
- 9-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (القاهرة، مطابع كوستاتسوماس وشركاؤه، د.ت) .
- التنوشي. أبو علي الحسن بن محمد بن داؤود بن إبراهيم(ت384هـ/994م).
- 10- الفرغ بعد الشدة(بيروت، دار صادر، 1978).
- ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي(ت 367هـ / 977م).
- 11- صورة الأرض(بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، د. ت) ص202؛
- أبن خلدون . عبد الرحمن(ت 808هـ/1405م).
- 12-المقدمة(بيروت، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، 1979)
- 13-تاريخ ابن خلدون، العبر(بيروت، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، 1979) مج 2، ص301 .
- أبن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت681هـ / 1282م).
- 14- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق : احسان عباس(بيروت، دار صادر، 1968)،
- الذهبي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (748هـ/1347م) .
- 15-تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام حوادث ووفيات 251 - 260، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط3(بيروت، دار الكتاب العربي، 2002)
- 16-دول الاسلام ، تحقيق : فهم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم،(مصر، الهيئة العامة للكتاب، 1974).

17- بن الزبير، القاضي الرشيد، حققه: د. محمد حميد الله، قدّم له وراجعه: د. صلاح الدين المنجد (الكويت، دائرة المطبوعات والنشر، 1959).

-أبن شداد. عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم (ت 684هـ/1285م).

18- الأعلام الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق: يحيى عبادة (دمشق، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، 1978)

19- شرح الصولي لديوان أبي تمام، دراسة وتحقيق: خلف رشيد نعمان (لبنان، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1978).

-الطبري. أبي جعفر محمد بن جرير (ت 310هـ/922م).

20- تاريخ الرسل والملوك (بيروت، مكتبة خياط، د.ت)

-ابن عساکر. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت 571هـ/1175م).

21- تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو العموري (بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، د.ت)

-أبي الفدا، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت 732هـ/1331م)

22- تقويم البلدان، (بغداد: مكتبة المثنى، د. ت)

-القلقشندي. أبي العباس أحمد بن علي (ت 821هـ/1418م).

23- صبح الأعشى في صناعة الأنشا (القاهرة، مطابع كوستا تسوماس وشركاؤه، 1418).

-الكتيبي. محمد بن شاکر بن أحمد (ت 764هـ/1362م).

24- فوات الوفيات، حققه: محمد محي الدين عبد الحميد (مصر، مطبعة السعادة، 1951)

-الهروي، أبي الحسن علي بن أبي بكر (ت 611هـ/1214م).

25- كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات، عني بنشره وتحقيقه: جانين سورديل - طومين (دمشق، د. مكان، 1953)

-ياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبد الله (ت 626هـ/1228م)

26- معجم البلدان، (بيروت، دار أحياء التراث العربي، د.ت).

قائمة المراجع:

الجلبي، بسام أدریس.

1- موسوعة اعلام الموصل، الموصل، وحدة الحداثة للطباعة والنشر، 2004.

الديوه جي. سعيد.

2- تاريخ الموصل (بغداد، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، 1982)

الزركلي، خير الدين.

3- الأعلام، ط4 (بيروت، دار العلم للملايين، 1979).

السامر. فيصل.

- 4-الدولة الحمدانية في الموصل (293-393)، (بغداد، مطبعة الأيمان، 1970)
كحالة. عمر رضا.
- 5-تاريخ الحكم والسلالات الحاكمة ، 2006 . hukam . net
المشهداني، محمد جاسم.
- 6-الجزيرة الفراتية والموصل دراسة في التاريخ السياسي والاداري (بغداد، دار الرسالة للطباعة ، 1977) ص 123.
هنتس، فالتر.
- 7-المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة: كامل العسلي(عمان، منشورات الجامعة الأردنية، 1970).
الدوريات:
الأطرقجي، رمزية.
- 1-تغلب ودورها في التاريخ، آداب الرافدين ،9ع، (الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر، 1978)
الملاح، هاشم يحيى.
- 2-تحرير الموصل وتمصيرها في عهد الراشدين 16 - 40 هـ/ 637 - 660 م ،موسوعة الموصل الحضارية (الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 1992).